

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : *Digital Literacy in Formal Online Education: A Short Review*
 Jumlah Penulis : 2 (dua) orang
 Status Pengusul : Penulis pertama
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Dinamika Pendidikan
 b. Nomor ISSN : p-ISSN 1907-3720 e-ISSN 2502-5074
 c. Volume, Nomor, Bulan, Tahun : Volume 15, issue 1, Juni 2020
 d. Penerbit : FE Universitas Negeri Semarang
 e. DOI artikel : doi.org/10.15294/dp.v15i1.23779
 f. Alamat Web Jurnal : <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/DP/article/view/23779/10468>
 g. Terindeks di : Sinta 2

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah Jurnal Ilmiah Internasional/ Internasional Bereputasi
 (beri ✓ pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional/ Nasional terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional/ Internasional bereputasi <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input checked="" type="checkbox"/>	Nasional <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)		1		0,9
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		2,5		2,3
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		2,5		2,3
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)		2,5		2,3
Total = (100%)		8,5		7,6
Nilai Pengusul :				

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer
 Perbanyak lagi publikasi ilmiah dalam lingkup scopus, perluas keilmuan terkait kerangka ilmiah, artikel ini perlu perbaikan bahasa Indonesia lebih lanjut dalam susunan bahasa.

Surabaya, 8 April 2021
 Reviewer 1

(Prof. Dr. Cholichul Hadi, M.Si, Psikolog)
 NIDN. 0023036405
 Unit kerja : Fakultas Psikologi UNAIR
 Jabatan akademik terakhir : Profesor
 Bidang Ilmu : Psikologi, Manajemen SDM

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : *Digital Literacy in Formal Online Education: A Short Review*
 Jumlah Penulis : 2 (dua) orang
 Status Pengusul : Penulis pertama
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Dinamika Pendidikan
 b. Nomor ISSN : p-ISSN 1907-3720 e-ISSN 2502-5074
 c. Volume, Nomor, Bulan, Tahun : Volume 15, issue 1, Juni 2020
 d. Penerbit : FE Universitas Negeri Semarang
 e. DOI artikel : doi.org/10.15294/dp.v15i1.23779
 f. Alamat Web Jurnal : [:https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/DP/article/view/23779/10468](https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/DP/article/view/23779/10468)
 g. Terindeks di : Sinta 2

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri ✓ pada kategori yang tepat)

Jurnal Ilmiah Internasional/ Internasional Bereputasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional/ Nasional terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional/ Internasional bereputasi <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input checked="" type="checkbox"/>	Nasional <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)		1		0,9
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		2		1,8
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		2,5		2,3
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)		2,5		2,3
Total = (100%)		7,5		7
Nilai Pengusul :				

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer
 Perbaiki susunan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah pedoman yang berlaku, perhatikan kembali penulisan hasil dan simpulan perlu perbaikan minor.

Surabaya, 10 April 2021
 Reviewer 2

 (Prof. Dr. Fendy Suhariadi, Psikolog)
 NIDN. 0017016602
 Unit kerja : S3 PSDM UNAIR
 Jabatan akademik terakhir : Profesor
 Bidang Ilmu : Psikologi, Manajemen SDM/PSDM